

2022 | 08 | 25.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

GINOP -2.1.7-15-2016-01085

BETEGKEZELŐ MOBIL MUNKAÁLLOMÁS FEJLESZTÉSE

A Praxis-Design Kft. az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósuló GINOP -2.1.7-15-2016-01085 azonosítószámú pályázaton, 48,48 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt során, 2018-2019 között egy Betegkezelő mobil munkaállomás (Orvostechnikai eszköz) prototípusának kifejlesztését valósította meg.

A projekt célja egy olyan termékcsalád létrehozása volt, amely újszerű megközelítésben fogalmazza újra az orvos-beteg találkozó eszközrendszerét, mely a betegkezelő munkaállomás nevet viseli. Az egészségügyi ellátás hatalmas fejlődésen esett át mind tudásában, mind funkcionalításban, viszont a hagyományos orvos-beteg találkozó színterén (kezelő, vizsgáló helyiségek) még mindig nem történt meg a megfelelő szintű, elvárt fejlődés az egészségügyi mobilizáció tekintetében.

Fejlesztési eredményünk egy olyan sokoldalúan, három részből álló (kezelőszék, kezelő kocsi, orvosi szék) "Betegkezelő munkaállomás", mely a helyváltoztatás megkönnyítésén túl, a ülő/fekvő testhelyzetben történő tartózkodást, orvosi beavatkozást, infúziós- és onkológiai kezelést valamint a maximális betegkomfortot biztosítja. A koncepció tudatos továbbfejlesztési irányokat foglalt magába arra vonatkozólag, hogy bizonyos - kezelő személyzet munkáját segítő illetve betegkomfortot tovább erősítő - tartozékok csatlakoztathatók az alapmodellre.

A termékcsalád fő elemei:

- multifunkcionális kezelőszék
- multifunkcionális kezelő kocsi
- orvosi forgószék

A fejlesztés eredményeként elmondható, hogy a kezelőszék és a kezelő kocsi multifunkcionalitása egyedi a piacon. A termékek minőségéhez és innovatív felépítéséhez hozzájárul a megfelelő anyaghasználat, az oldalakon elhelyezett medikai sínek, melyre igények szerint lehet a kiegészítőket egy mozdulattal illeszteni, a szinkronizált dönthetőség, a 3 dimenzióban állítható kartartók, a mobilizálhatóság, az ergonómiai kialakítások, a kiszállást/felállást segítő funkciók, a szünetmentes tápegység integrálhatósága. Mindezen funkciók együttes meglétének, vagy akár igény szerint változtatható felszerelésének köszönhetően a cég már több termék sikeres eladását végezte.

További információ kérhető:

Rózsa Tibor
Praxis-Design Kft.
info@praxis-design.hu
+36 20 969 5362